

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

O USO DO CIBERESPAÇO E A AÇÃO INTERAGÊNCIAS NA PREVENÇÃO-ELIMINAÇÃO DO TRÁFICO HUMANO.

Luzia Costa Becker
Marta Beatriz Martins da Costa

20 de dezembro de 2023.

Resumo

No contexto de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS 5, 8 e 16 fazem referência direta à eliminação do tráfico humano. O combate ao crime organizado para explorar pessoas como mercadoria lucrativa requer foco nas diversas iniciativas para a proteção do ser humano que sofre a exploração. Considerando que o tráfico e a sujeição de seres humanos com fins comerciais – como o trabalho forçado, a exploração sexual e a servidão por dívida, entre outras formas de abuso – tem aumentado com o uso das novas tecnologias, argumenta-se, neste trabalho, que a contenção desse avanço requer um tipo de concertação de interações na construção de uma rede de proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito local e global.

Antecedentes

Segundo o Protocolo de Palermo (ONU: 2000), tráfico de pessoas é definido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos.

De acordo com as Nações Unidas (2014), as desigualdades dentro dos próprios países ou entre eles, as políticas de imigração cada vez mais restritivas e a crescente procura por mão-de-obra barata estão entre as causas subjacentes a este cenário. A pobreza, a violência e a discriminação tornam os indivíduos vulneráveis ao tráfico.

O tráfico humano é considerado em três dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU que é um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome; oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos;

proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. No ODS 5 – igualdade de gênero – a meta 5.2 é eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. No ODS 8 – trabalho decente e crescimento econômico – a meta 8.7 é tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. No ODS 16 – paz, justiça e instituições eficazes – a meta 16.2 é acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças.

No contexto do programa de trabalho da Comissão Europeia de 2020, adotou-se uma nova abordagem abrangente para o tráfico de seres humanos entre as principais ações destinadas a combater o crime organizado. A Estratégia de Combate ao Tráfico de Seres Humanos (2021-2025) concentra-se na prevenção do crime, levando os traficantes à justiça e protegendo e capacitando as vítimas. Ela baseia-se na estrutura jurídica e política abrangente da UE em vigor para combater o tráfico de seres humanos, enraizada na Diretiva Antitráfico. A Comissão apoiará os Estados-Membros na implementação da Diretiva 2011/36/UE – relativa à prevenção e ao combate ao tráfico de seres humanos e, se necessário, proporá revisões para garantir que ela seja adequada à sua finalidade (European Parliament: 2021).

Resultados

Por se tratar de um fenómeno recorrente em quase todos os países, o tráfico humano representa uma das indústrias ilícitas com maior desenvolvimento e crescimento a nível mundial (Gutierrez et al., 2020) pois consiste num comércio altamente rentável gerando cerca de 32 milhões de dólares anualmente, ultrapassando as principais indústrias ilícitas do mundo como o tráfico de drogas e de armas (Smith et al., 2014).

A alta rentabilidade do negócio ilícito remete ao facto dos seres humanos serem uma das únicas “mercadorias” com a possibilidade de serem vendidas de forma repetida tornando-o um dos empreendimentos mais lucrativos do mundo, tendo em vista que existem mais de 20 milhões de vítimas de tráfico humano pelo mundo inteiro (Parlamento Europeu, 2016), com um acréscimo de cerca de 2 milhões de vítimas

anualmente (Nogueira & Abreu, 2023). A exploração sexual é a mais incidente vertente de tráfico, compreendendo 79% do comércio (UNODC, 2009).

Esse cenário triste, mas favorável aos criminosos foi otimizado com o uso da tecnologia aplicada à cooptação de pessoas através das redes sociais. Segundo a Europol (2021), os cibercrimes alicerçados ao tráfico humano é um fenómeno em crescimento, cujas características dinâmicas e distintas dos outros mecanismos de exploração permitem um acesso facilitado através da internet relativamente ao contacto com as vítimas, através do anonimato que o espaço tecnológico confere, e das dificuldades apresentadas pelas autoridades no que concerne à identificação e localização dos traficantes.

A somar a essa questão, a introdução das tecnologias de comunicação trouxe uma significativa mudança de paradigma não apenas do ponto de vista da atuação do traficante, mas também no que concerne às características das vítimas. A facilidade de acesso às novas tecnologias trouxe uma nova tendência de aumento de vítimas com habilitações literárias ao nível do ensino superior e de camadas sociais mais altas, atraídas por falsas vagas de emprego expostas em forma de anúncio online (Dixon, 2013) e cuja facilidade relativamente aos transportes, infraestruturas e outras acomodações, beneficiam o processo de tráfico humano para fins de exploração, através das redes sociais.

A utilização das plataformas digitais para fins de tráfico de pessoas facilitou o desenvolvimento e crescimento do fenómeno: o processo de identificação de vítimas e o contacto com as mesmas tornou-se mais célere e acessível, a logística da transferência de dinheiro foi facilitada bem como a coordenação entre grupos, e a garantia de anonimato (Council of Europe, 2022). Dessa forma, o tráfico humano sofre uma mudança de paradigma que vulnerabilizou ainda mais as vítimas. A comunicação passa a ser possível em diversos pontos geográficos entre países ou continentes distintos. Se as formas de abuso eram anteriormente estritamente físicas, hoje, englobam a venda e exposição de material online (Landron, 2021) enquanto imagens, vídeos, sexo virtual, entre outros crimes.

As novas oportunidades do mercado alavancaram o surgimento de redes de tráfico internacional, nas quais os grupos vulneráveis e a sua situação socioeconómica reforçam a exposição ao tráfico e à exploração (Wheaton, et al., 2010). Desta forma, o

o ciberespaço, enquanto principal veículo de comunicação, tornou-se um risco principalmente para as regiões de extrema pobreza, marcadas por desigualdades e conflitos de índole económica, política, religiosa ou social que ficaram extremamente expostas às demandas globais de exploração humana (Martellozzo & Jane, 2017).

Através das camadas mais obscuras da internet – como os servidores de redes inacessíveis através dos motores de busca convencionais os fenómenos “Deep Web” e “Dark Web” –, o aliciamento de vítimas, que são capturadas e vendidas para exploração através da internet (Nações Unidas Brasil, 2021), é a nova aposta dos criminosos transnacionais, por se tratar de uma engenharia criminosa de difícil acesso por parte dos Estados. No ciberespaço, pratica-se, entre outros crimes, a comercialização de fotos e vídeos eróticos nos quais as vítimas são abusadas em frente às câmaras, e a confidencialidade das transações, negócios e transferências de valores são garantidas para o bom funcionamento da atividade criminosa (Nazemi, 2011).

As lacunas do ponto de vista da estrutura financeira, tecnológica e educacional, principalmente nos países mais pobres, dificultam a criação de mecanismos eficazes para o combate ao tráfico de pessoas na internet, onde os traficantes procuram recrutar através de anúncios fraudulentos de emprego, principalmente com vista à exploração sexual e laboral (Graham, 2023). O recrutamento online de vítimas, a utilização de material de exploração sexual, a transmissão em direto e o uso de material de abuso sexual de crianças aumentou significativamente (Observador, 2019). Mais de 500 mil imagens e vídeos de abuso sexual de menores de 10 anos de idade foram gravados com telemóveis e vendidos em plataformas digitais pelos pais das vítimas com o objetivo de obter lucro monetário (Prudente, 2020).

Portugal é registado como país de origem, trânsito e destino do tráfico de seres humanos. De acordo com o OTSH, a maioria das vítimas traficadas – cerca de 70% - são homens para fins de exploração laboral principalmente nos setores agrícola, de construção civil, serviço doméstico e limpeza, restauração e hotelaria (European Commission, 2023). Contudo, o tráfico com vista à exploração sexual e de crianças para a prática de furtos também se verifica, embora numa quantidade muito residual (OSTH, 2021).

O tratamento legal do tráfico de seres humanos em Portugal é ainda extremamente insuficiente (US Department of State, 2022) embora punido, enquanto crime, desde o

primeiro código penal português. As lacunas jurídicas na legislação do país têm sido trabalhadas, mas ainda são visíveis. Apenas em 2008, Portugal procedeu a uma profunda alteração no que considerava abranger o crime de tráfico de pessoas. Antes, o fenómeno era concebido apenas do ponto de vista do atentado à liberdade e autodeterminação sexual e só posteriormente foi integrado enquanto crime contra a liberdade pessoal (Coso, 2018).

Não obstante a importância dessa alteração, o sistema português ainda não dispõe das suas plenas capacidades para trabalhar a verdadeira dimensão do tráfico humano (US Department of State, 2022). Existe um grande desconhecimento sobre a sua verdadeira dimensão não apenas por força das lacunas do ponto de vista tecnológico, mas também em relação ao investimento no que concerne à investigação, sensibilização, desenvolvimento e debate jurídico bem como a cooperação interestatal e interagências (Matos et al., 2019). A legislação frágil implica o também frágil combate ao tráfico humano. Entre 2007 e 2015, a análise de 30 processos criminais relativos ao tráfico humano em Portugal revelou que 71% foram arquivados, e apenas 2% resultaram na condenação dos traficantes (Matos et al., 2019).

O combate ao tráfico humano entrou na agenda pública portuguesa através da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional em 2000, e com a assinatura da Convenção do Conselho da Europa Relativa à Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos. Pode-se dizer que o motor de construção de combate ao tráfico humano foram as organizações governamentais, como a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género – CIG (Clemente, 2019). Por outro lado, a abordagem portuguesa sobre o combate do tráfico humano acaba limitando a atividade das organizações não governamentais por estar presa a uma perspetiva securitária com principal atenção à segurança nacional e à punição dos traficantes, numa lógica de subordinação da vítima traficada à perseguição do crime de tráfico. Por essa razão, o combate ao tráfico humano em Portugal tem sido desenvolvido em torno de ações repressivas da própria vítima como o controle de migração, o aumento do controle fronteiriço, a deportação, as políticas restritivas de migração, entre outras práticas que levam à concepção do tráfico humano enquanto problema migratório (Clemente, 2022).

A concepção do país relativamente à natureza da atividade do tráfico humano resulta na dilaceração dos interesses das pessoas traficadas visto subordinar a vítima à

perseguição do traficante, restringindo os direitos desta primeira à participação em investigações em colaboração com as autoridades nacionais, sob pena de deportação e ameaças intimidatórias.

Recomendações

No âmbito da União Europeia, recomenda-se aos Estados-membros considerarem a estratégia da Comissão Europeia para a erradicação do tráfico de pessoas a qual propõe uma série de ações em torno de cinco eixos principais:

- (i) Prevenção, proteção e ação penal no qual destaca-se garantir o financiamento adequado para combater o tráfico dentro e fora da UE.
- (ii) Redução da demanda que fomenta o tráfico no qual destaca-se organizar uma campanha de prevenção, conduzida em conjunto com os Estados-Membros e as organizações da sociedade civil, visando setores e ambientes de alto risco.
- (iii) Quebrar o modelo criminal para impedir a exploração das vítimas no qual destaca-se melhorar o registro e a coleta de dados para garantir informações confiáveis e comparáveis para políticas personalizadas bem como promover o diálogo e o intercâmbio de melhores práticas com o apoio das agências da UE com o setor privado e as indústrias digitais.
- (iv) Proteger, apoiar e capacitar as vítimas no qual destaca-se garantir o financiamento de organizações não governamentais em países-parceiros não pertencentes à UE, para apoiar as necessidades psicossociais das vítimas; desenvolver uma estreita cooperação com o Comitê Econômico e Social Europeu e o Comitê das Regiões para melhorar o impacto das ações de combate ao tráfico com parceiros sociais e econômicos e em nível local e regional; reforçar as parcerias com países que não pertencem à UE para garantir que os direitos das vítimas sejam garantidos durante todas as etapas do processo de retorno e que elas recebam assistência e proteção específicas e personalizadas no retorno, incluindo salvaguardas específicas para crianças.

No caso específico de Portugal, dentro outros, sugere-se:

- (i) Promulgar disposição legal sobre a não punição das vítimas para garantir que as vítimas do tráfico não sejam penalizadas de forma inadequada por atos ilegais que os traficantes as obrigaram a cometer, incluindo infrações administrativas e relacionadas à imigração.
- (ii) Permitir a identificação e o encaminhamento formal das vítimas por outras entidades além da polícia, incluindo a sociedade civil, assistentes sociais e profissionais de saúde.
- (iii) Aumentar o envolvimento dos sobreviventes, inclusive estabelecendo mecanismos acessíveis para receber e compensar a contribuição dos sobreviventes na elaboração de políticas, programas e treinamentos (US Department of State, 2022).

Considerações Finais

O tráfico de seres humanos é “um atentado contra a humanidade, consubstanciado em uma agressão inominável aos direitos humanos, porque explora a pessoa, limita sua liberdade, despreza sua honra, afronta sua dignidade, ameaça e subtrai a sua vida” (Barros: 2013, p. 16). Essa atividade criminosa complexa, transnacional, de baixos riscos e altos lucros, que se manifesta de maneiras diferentes em diversos pontos do planeta, vitimizando milhões de pessoas em todo o mundo de forma bárbara e profunda deve ser globalmente pesquisada, analisada, identificada e combatida. Para tanto, há que se pensar em um tipo de concertação de interagências, ou seja, uma rede internacional de atuação e monitoramento do impacto das várias ações na prevenção e erradicação do tráfico humano através de estudos com foco nos indicadores dos ODS 5, 8 e 16 relacionados à questão.

Referências

Gutierrez, Emma Carolina Arguelles; García, Montserrat Cabrera; Báez, Luis Alfonso Elizalde (2020). Addressing the increase in Human Trafficking viewed worldwide. Acesso 20/10/2023. Disponível <https://migracion-y-trabajo-infantil.iniciativa2025alc.org/wp-content/uploads/2020/10/578-5d9d4525bce4557fcf30ff35_EN_OHCHR-A.pdf>.

Barros, Rinaldo Aparecido (2013). Apresentação. In: Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos / Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos [et al.]. – 1. ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013.

Clemente, Mara (2019). O tráfico sexual (já não é sexy? Atores, definições do problema e políticas no campo português de combate ao tráfico. *Gazeta de Antropologia*, n. 35,1. Acesso 20/11/2023. Disponível <<http://www.gazeta-antropologia.es/?p=5104>>.

Clemente, Mara (2022). A construção do campo de combate ao tráfico de pessoas em Portugal: O papel das organizações não-governamentais. Acesso 20/11/2023. Disponível <[https://www.researchgate.net/publication/362348259 A construcao do campo de combate ao trafico de pessoas em Portugal O papel das organizacoes nao-governamentais](https://www.researchgate.net/publication/362348259_A_construcao_do_campo_de_combate_ao_trafico_de_pessoas_em_Portugal_O_papel_das_organizacoes_nao-governamentais)>.

Coso, Emiliano García (2018). Las iniciativas multinivel para combatir la trata de seres humanos y el crimen organizado transnacional: la protección de las víctimas por el TEDH. *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social*, (135), 19-50. 55.

Council of Europe (2022). Online and technology-facilitated the trafficking of human beings. Summary and Recommendations. Acesso 23/11/2023. Disponível <[1680a5e10c \(coe.int\)](https://www.coe.int/t/treaties/ETS/1680a5e10c)>.

Dixon, Herbert B. Júnior (2013). Human trafficking and the internet (and other technologies, too). *The Judges' Journal*, Volume 52, Number 1, Winter 2013. Acesso 23/11/2023. Disponível em <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/judges_journal/vol52no1-jj2013-tech.pdf>.

European Commission (2023). General information: situation on trafficking in human beings. Acesso 20/11/2023. Disponível <https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/eu-countries/portugal_en>.

European Parliament (2021). Strategy towards the eradication of trafficking in human beings. In “Promoting our European Way of Life,”. Acesso 7/12/2023. Disponível <<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eradication-of-trafficking-in-human-beings>>.

Europol (2021). Europol Programming Document 2022-2024. Acesso 30/11/2023. Disponível <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/the_challenges_of_countersing_human_trafficking_in_the_digital_era.pdf>.

Graham, Jamie Kay (2023). The Dark Web and Human Trafficking. Acesso 20/11/2023. Disponível <digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5274&context=doctoral>.

Landron, Gabriela (2021). Human Trafficking and Its Evolution into Cyberspace: How Has Technology Transformed Human Trafficking Over Time?. Honors Undergraduate Theses. Acesso 23/11/2023. Disponível <<https://stars.library.ucf.edu/honorstheses/1062/>>.

Matos, Marlene; gonçaves, Mariana; maia, Ângela. (2019). Understanding the criminal justice process in human trafficking cases in Portugal: factors associated with successful prosecutions. *Crime, law and social change*, 72, 501-525.

Martellozzo, Elena & Jane, Emma A. (2017). *Cybercrime and its victims*. Taylor & Francis. Published March 5, 2019 by Routledge.

Nações Unidas Brasil (2021). Tráfico de pessoas abuse da tecnologia online para fazer mais vítimas. Acesso 23/11/2023. Disponível <[Tráfico de pessoas abuse da tecnologia online para fazer mais vítimas | As Nações Unidas no Brasil](https://brasil.un.org/pt-br/2021/11/trafico-de-pessoas-abuse-da-tecnologia-online-para-fazer-mais-vitimas)>.

Nazemi, Nazafarin. (2011). Role of Internet in Human Trafficking. *Indian Journal of Social Development*, 11(2), 517-540. Acesso 23/11/2023. Disponível <[https://www.researchgate.net/publication/259383161 Role of Internet in Human Trafficking](https://www.researchgate.net/publication/259383161_Role_of_Internet_in_Human_Trafficking)>.

Nogueira, Lhayanna De Cássia Monteiro; Abreu, Ivy de Souza (2023). The Profitability of Human Trafficking and Its “Modus Operandi On-line”. Acesso 22/11/2023. Disponível <<https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2023/08/a-rentabilidade-do-traffic-humano-e-o-seu-modus-operandi-on-line.pdf>>.

Observador (2019). Em 2018, foram detectados 45 milhões de vídeos e fotografias de crianças sexualmente abusadas na internet. Acesso 15/11/2023. Disponível <<https://observador.pt/2019/09/29/em-2018-foram-detetados-45-milhoes-de-videos-e-fotografias-de-criancas-sexualmente-abusadas-na-internet/>>.

ONU (2000). Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. Acesso 5/12/2023. Disponível <<https://www.mdm.org.pt/wp-content/uploads/2017/10/Protocolo-de-Palermo.pdf>>.

Parlamento Europeu (2016) Tráfico de Seres Humanos: mais de 20 milhões de vítimas no mundo. Acesso 3/12/2023. Disponível <<https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/world/20161014ST047261/trafico-de-seres-humanos-mais-de-20-milhoes-de-vitimas-no-mundo>>.

Prudente, Amanda Juncal. (2020) O Impacto da Deep Web no Tráfico Humano: Análise a partir da responsabilidade do Estado. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica. UENP. Acesso 10/11/2023. Disponível <<https://uenp.edu.br/pos-direito-teses-dissertacoes-defendidas/direito-dissertacoes/16224-amanda-juncal-prudente/file>>.

Osth (2021). Tráfico de Seres Humanos. Relatório sobre 2020. Acesso 20/11/2023. Disponível <<https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/Observatorio-Trafico-Seres-Humanos-Relatorio-Anual-Estatistico-Trafico-de-Seres-Humanos-2020.pdf>>.

Siqueira, Priscila (2013). Tráfico de pessoas: comércio infamante num mundo globalizado. In Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos/Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos [et al.]. – 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça.

Smith, Katherine Taken; Russel, Hanna; Smith, Murphy (2014). Human trafficking: a global multi-billion dollar criminal industry. International Journal of Public Law and Policy, 4(3), 293-308. Acesso 3/12/2023. Disponível <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2316169>.

Unodc (2009). Global Report on Trafficking in Persons. Acesso 20/11/2023. Disponível <https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf>.

United Nations. The Crime: Defining Human Trafficking. Acesso 3/12/2023. Disponível <<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>>.

US Department of State (2022). Trafficking in Persons Report: Portugal. Acesso 3/12/2023. Disponível <<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/portugal/>>.

United Nations (2014). Human Rights and Human Trafficking. Fact Sheet No. 36. UNITED NATIONS, New York and Geneva.

Wheaton, Elizabeth M., Schauer, Edward J., & Galli, Thomas V. (2010). Economics of human trafficking. International migration, 48(4), 114-141. Acesso 20/11/2023. Disponível <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2435.2009.00592.x>>.

Luzia Costa Becker (InterAgency Institute): Doutora em Ciência Política IUPERJ (IESP). Pós-doutora HU Berlim (2015) e Universidade Federal Fluminense (2017).

Marta Beatriz Martins da Costa (InterAgency Institute): Mestranda em Estratégia na ISCSP, Universidade de Lisboa. Bacharela em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Lusófona, Lisboa.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
